

**PERKEMBANGAN SEJARAH PENAFSIRAN AL-QUR'AN MASA RASULULLAH,
SAHABAT, TABI'IN SERTA MASA TADWIN**

Mukhlis

Email: mukhlis@staialjami.ac.id

STAI Al Jami Banjarmasin

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang perkembangan sejarah penafsiran Al-Qur'an masa rasulullah, sahabat, tabi'in serta masa tadwin, data yang diperoleh kemudian dianalisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang dipakai, sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan atau library research. Penelitian ini, menjelaskan bahwa tafsir merupakan salah satu cabang ilmu untuk memahami makna dan kandungan dalam Al-Qur'an secara utuh dan benar, penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian kualitatif jenis kepustakaan (library research). Data yang dikumpulkan berasal dari sumber dokumentatif untuk dianalisis secara deskriptif-interpretatif melalui metode analisis isi (content analysis). Penelitian ini lebih banyak menggali data melalui studi kepustakaan terhadap buku/literatur dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini. Data kemudian ditelaah dan dianalisis, kemudian disajikan untuk mendeskripsikan penelitian ini, terutama menjelaskan atau mendeskripsikan tentang perkembangan sejarah penafsiran Al-Qur'an masa rasulullah, sahabat, tabi'in serta masa tadwin, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penafsiran Al-Qur'an sudah ada sejak zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan masa tadwin, hingga sekarang terdapat ikatan-jalinan kesinambungan (mata rantai) yang tidak pernah putus sekalipun dalam rentang daerah yang sangat berjauhan. Jadi, di berbagai Negara Islam atau Negara yang berpenduduk muslim, termasuk Indonesia, kegiatan penafsiran Al-Qur'an merupakan pembuka bagi pemahaman umat, Penafsiran Al-Qur'an sudah terjadi pada zaman Nabi Muhammad ketika beliau menerima wahyu dari Allah, lalu beliau menyampaikan tafsir suatu ayat kepada para sahabat atau sebaliknya para sahabat yang menanyakan maksud dari suatu ayat tersebut, kemudian dijawab oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, perkembangan tafsir dilakukan oleh para sahabat, tabi'in dan hingga masa kini dengan metode Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad.

Kata Kunci: Perkembangan, Tafsir, dan Al-Qur'an.

A. Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang sekaligus merupakan mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw dalam bahasa Arab, yang sampai kepada manusia dengan cara mutawatir, yang termaktub dalam mushaf yang dimulai dari surah al-fatihah dan ditutup dengan surah an-naas.¹

Al-Qur'an merupakan pedoman pertama dan utama bagi umat islam yang diturunkan Allah swt dalam bahasa Arab. Namun yang jadi masalah adalah kapasitas pemahaman manusia yang terbatas dalam memahami Al-Qur'an, baik orang Arab maupun orang 'Ajam (non-Arab). Bahkan sebagian para sahabat dan tabi'in orang yang hidup dekat

¹ Muhsin, Erha Saufan Hadana, *Studi Ulumul Qur'an*, (Banda Aceh : PT.Bambu Kuning Utama, 2020), h.. 3

dengan nabi masih ada yang keliru dalam memahami makna Al-Qur'an². Untuk dapat memfungsikan Al-Qur'an sebagai pedoman dan tuntunan dalam kehidupan maka diperlukan penafsiran, terlebih lagi kita bukan dari bangsa Arab.

Zaman para sahabat dahulu mereka mempunyai kebiasaan, berhenti terlebih dahulu setiap kali mereka membaca kurang lebih sepuluh ayat Al-Qur'an. Kemudian baru mereka melanjutkan bacaannya setelah memahami makna ayat-ayat tersebut, baik yang berkaitan dengan ilmu, iman, maupun amal. Lalu mereka pun menerapkan makna ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari.³ Sebagaimana Allah berfirman :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus. (QS. Al-Isra')

Al-Quran adalah sumber ajaran Islam. Kitab suci itu menempati posisi sentral, bukan saja dalam perkembangannya ilmu-ilmu ke-Islaman, tetapi juga merupakan inspirator, pemandu dan pemadu gerakan-gerakan umat Islam sepanjang 14 abad sejarah pergerakan umat ini. Al-Qur'an bagaikan intan yang setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut yang lain.⁴

Al-Quran bagaikan samudra yang tidak pernah kering airnya, gelombangnya tidak pernah reda, kekayaan dan hazanah yang dikandungnya tidak pernah habis, dapat di layari dan diselami dengan berbagai cara, dan memberikan manfaat dan dampak yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Dalam kedudukannya sebagai kitab suci (*Scripture*) dan mu'jizat bagi kaum muslimin, Al-Quran merupakan sumber keamanan, sumber motivasi dan inspirasi, sumber nilai dan sumber dari segala sumber hukum yang tidak pernah kering atau jenuh bagi yang mengimaninya. Di dalamnya (Al-Quran) terdapat dokumen historis yang merekam kondisi sosio ekonomis, religius, ideologis, politis dan budaya dari peradaban umat manusia sampai abad ke VII masehi, namun pada saat yang sama menawarkan hazanah petunjuk dan tata aturan tindakan bagi umat manusia yang ingin hidup dibawah nuangan dan yang mencari makna kehidupan mereka didalamnya. Jika demikian itu halnya, maka pemahaman terdapat ayat-ayat Al-Quran melalui penafsiran-penafsiran, mempunyai peranan yang sangat besar bagi maju mundurnya umat, menjamin istilah kunci untuk membuka gudang simpanan yang tertimbun dalam Al-Quran.

Al-Qur'an adalah kitab petunjuk yang di dalamnya memuat ajaran moral universal bagi umat manusia sepanjang masa. Dalam posisinya sebagai kitab petunjuk, al-Qur'an diyakini tidak akan pernah lekang dan lapuk dimakan zaman. Akan tetapi dalam kenyataannya, teks al-Qur'an sering kali dipahami secara parsial dan ideologis sehingga menyebabkannya seolah menjadi teks yang mati dan tak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Fenomena inilah yang menggelisahkan para mufassir (ahli tafsir) modern-kontemporer dan berusaha melakukan re-interpretasi agar kitab suci umat Islam ini benar-benar menjadi kitab petunjuk yang akan senantiasa relevan untuk setiap zaman dan tempat serta mampu merespons setiap problem sosial – keagamaan yang dihadapi oleh umat manusia. Ini mengundang arti bahwa paradigma pemahaman terhadap al-Qur'an harus di geser dan diubah dari paradigma literalis-ideologis yang sudah berlangsung selama beberapa abad lamanya menjadi paradigma kritis-kontektual. Tanpa adanya perubahan paradigma dalam membaca dan memahami kalam Tuhan tersebut

² Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta : Kencana, 2017). h.2.

³ Moch Tolchah, *Aneka Pengkajian Studi Al-Qur'an*, (Yogyakarta : LKiS Printing Cemerlang, 2016). h. 114.

⁴ Darraz, *Al-naba' al-'Azhim*, (Mesir: Dar al-'Urubah, 2009), hal. 13.

maka yang muncul hanyalah pembacaan yang berulang-ulang (qira'ah mutakarrirah) dan tidak produktif.

Sebagai pedoman hidup untuk segala zaman, dan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, Al-Quran merupakan kitab suci yang terbuka (*open ended*), untuk dipahami, ditafsirkan dan ditakwilkan dalam perspektif metode tafsir maupun perspektif dimensi- dimensi atau tema-tema kehidupan manusia dari sini mencullah ilmu-ilmu untuk mengkaji Al-Quran dari berbagai aspeknya (*asbab al – nuzul*, filologi tradisi dan substansi) termasuk didalamnya ilmu tafsir. Berkembanglah ilmu-ilmu tafsir dari para mufassir dalam berbagai ragam metode dan coraknya

B. Kerangka Teori

1. Kelahiran Tafsir Al-Qur'an

Penafsiran Al-Qur'an dimulai sejak pertama kali Al-Qur'an diturunkan, sekaligus Allah yang langsung menafsirkan Al-Qur'an tersebut . Artinya ada sebagian ayat yang turun itu menafsirkan bagian yang lain sehingga para pendengar dan membaca dapat memahami maksud dari ayat tersebut dengan baik dan benar. Contoh Seperti ayat berikut:

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2)

Jika ayat tersebut di potong *إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ* (Bacalah dengan nama Tuhanmu), maka pasti kita tidak akan tahu siapa Tuhanmu yang dimaksud didalam ayat tersebut. Agar tidak terjadi kesalah pahaman, maka Allah langsung mengatakan *الَّذِي خَلَقَ* (yang telah menciptakan). Tetapi kalimat tersebut masih belum jelas, maka Allah mempertegasnya lagi dengan kalimat *خَلَقَ الْإِنْسَانَ* (yang menciptakan manusia). Dan dari apa manusia diciptakan? Masih belum jelas juga, maka dari itu Allah mengatakan *مِنْ عَلَقٍ* (dari segumpal darah).⁵

Berdasarkan adanya penjelasan yang diberikan oleh Allah, maka Rasulullah tidak kebingungan dan para sahabat dapat memahaminya dengan baik. Itulah disebut dengan "Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an".

2. Tafsir dan Sejarah Perkembangan Al-Qur'an

Tafsir menurut bahasa mengandung arti :

- a) Menjelaskan, menerangkan (at-Tabyiin – al-Iidhah)
- b) Keterangan sesuatu (asy-Syarh)
- c) (Tafsirah) alat-alat kedokteran yang khusus dipergunakan untuk dapat mendeteksi atau mengetahui segala penyakit yang di derita oleh pasien, yakni kalau menyangkut makna tafsir adalah mengungkap makna yang tersirat di dalam kandungan ayat-ayat Al-Qur'an.

Imam 'Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiquddin, Jalaluddin as-Suyuthi, mendefinisikan ilmu tafsir adalah "Ilmu tafsir adalah sebuah metodologi tentang cara memahami Al-Qur'an". Metodologi itu mencakup :

- a) Makna Al-Qur'an
- b) Karakteristik Al-Qur'an
- c) Syarat-syarat mufassir dan adab-adabnya
- d) Kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Qur'an
- e) Muhkam dan Mutasyabih
- f) Aam dan Khos
- g) Nasikh dan Mansukh⁶

⁵ Fahmi Huwaidi, Al-Qur'an wa Al-Sultan: Humum Islamiyah Mu'asirah (Kairo: Dar al-Shuruq, 1998), 157-159

⁶ Muhsin, Erha Saufan Hadana, *Ulumul Qur'an*. (Mesir: Dar al-'Urubah, 2009) h..9.

3. Pembagian Tafsir

Tafsir dapat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain adalah sebagai berikut:

a) Tafsir Riwayah

Tafsir riwayat sering juga disebut dengan istilah tafsir naql atau tafsir ma'tsur. Cara penafsiran jenis ini bisa dengan menafsirkan ayat al-Quran dengan ayat al-Quran lain yang sesuai, maupun menafsirkan ayat-ayat al-Quran dengan nash dari as-Sunnah.

b) Tafsir Dirayah

Tafsir dirayah disebut juga tafsir bi ra'yi. Tafsir dirayah adalah dengan cara ijtihad yang didasarkan pada dalil-dalil yang shahih, kaidah yang murni dan tepat. Tafsir dirayah bukanlah menafsirkan al-Quran berdasarkan kata hati atau kehendak semata, karena hal itu dilarang berdasarkan sabda nabi:

"Siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja niscaya ia harus bersedia menempatkan dirinya di neraka, dan siapa saja yang menafsirkan al-Quran dengan ra'yunya (nalar) maka hedaknya ia bersedia menempatkan diri di neraka." (HR. Turmudzi dari Ibnu Abbas). Hadist di atas melarang seseorang menafsirkan al-Quran tanpa ilmu atau sekehendak hatinya.

4. Periode Nabi Muhammad saw

Masa Nabi Muhammad saw tidak ada pembukuan tentang tafsir. Jadi setiap ayat yang diturunkan, nabi menyuruh menghafalnya, dan menuliskannya di batu, pelapah kurma, kulit binatang dan sebagainya. Karena ketika Nabi masih hidup semua permasalahan tentang Al-Qur'an langsung diputuskan oleh beliau dengan berdasarkan wahyu dari Allah. Dan Nabi Muhammad disini sebagai mubayyin (menjelaskan).⁷

Tugas utama Rasulullah untuk menyampaikan muatan isi kandungan Al-Qur'an, serta menafsirkan atau menerangkan Al-Qur'an. Atas dasar itu Para ahli tafsir sepakat bahwa Rasulullah adalah orang yang pertama menjadi mufassir. Dan untuk pengajarannya Beliau langsung mendapatkannya wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril.⁸ Sebagaimana dalam firmanNya :

الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4)

(Tuhan) yang maha pemurah, Yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Dia menciptakan manusia, Mengajarnya pandai berbicara (QS. Ar-Rahman, 55 : (1-4)

Karakteristik Penafsiran Al-Qur'an pada masa Rasulullah adalah :

a) Penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, contohnya :

Firman Allah Ta'ala

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (QS.Yunus: 62), makna wali Allah dalam firman Allah Ta'ala di atas, ditafsirkan dengan ayat yang selanjutnya:

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa” (QS.Yunus: 63).

⁷ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Jakarta : Kencana, 2017) h.71

⁸ Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*, (Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), h 3

- b) Penafsiran Al-Qur'an dengan pemahaman beliau sendiri yang disebut dengan As-sunnah atau Hadist. Contoh dari penafsiran beliau adalah penjelasan beliau tentang tata cara shalat sebagaimana diperintahkan Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah : 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

Berdasarkan ayat tersebut diketahui ada perintah untuk mengerjakan shalat tapi tidak terperinci tentang bagaimana tata cara shalat, bagaimana bacaan-bacaannya dan lain-lain. Maka untuk menjelaskannya Rasulullah, lalu bersabda:

صَلُّوا كَمَا تَرَوْنِي أُصَلِّي

“Shalatlah kamu, sebagaimana kamu telah melihat aku shalat” (HR. Bukhari).

Jadi sumber penafsiran pada masa itu adalah Al-Qur'an dan Hadist.

5. Periode Mutaqaddimin (Sahabat dan Tabi'in)

Periode Mutaqaddimin (abad 1-4 H) meliputi masa sahabat, tabi'in, Sumber penafsiran pada masa sahabat memiliki beberapa sumber :

- a) Ayat-ayat Al-Qur'an, karena kadang-kadang satu hal yang dijelaskan secara global di satu tempat dijelaskan secara lebih terperinci di ayat lain.
- b) Periwatyan Rasulullah (Hadist), karena semasa hidup beliau langsung yang menjadi sumber tempat bertanya para sahabat tentang makna suatu ayat yang tidak mereka pahami atau mereka berselisih paham. Maka Rasulullah yang langsung memberikan penjelasan terkait kandungan isi Al-Qur'an tersebut.
- c) Israiliyah, yakni cerita yang bersumber dari para ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang masuk ke dalam penafsiran. Setelah beberapa ilmuwan Yahudi memeluk Islam kisah-kisah dari kitab-kitab Bani Israil mulai menyebar di kalangan kaum muslimin. isra`iliyah terbagi menjadi tiga yaitu:
 - 1) Berita yang sesuai dengan syariat Islam, maka bisa diterima. Contohnya: apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan juga perawi yang lainnya dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: “telah datang seorang pendeta kepada Rasulullah Saw. Kemudian dia berkata: “Ya Muhammad sesungguhnya kami mendapati bahwa Allah menjadikan langit dengan satu jari, menjadikan bumi dengan satu jari, menjadikan pohon dengan satu jari, menjadikan air dan kekayaan dengan satu jari dan menjadikan seluruh makhluk dengan satu jari, kemudian Dia berkata: “aku adalah penguasa (Raja). Maka Rasulullah Saw.. tertawa sampai terlihat gigi geraham beliau membenarkan perkataan pendeta itu”
 - 2) Berita yang bertentangan dengan syariat Islam, maka harus ditolak. Contohnya, mereka menisbatkan kepada Allah Swt. menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, Ia merasa letih lalu istirahat pada hari ke tujuh, yaitu hari Sabtu.
 - 3) Berita yang didiamkan, tidak diterima dan tidak ditolak, hanya dijadikan wacana. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dari Abu Hurairah, dia berkata: “Ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan mereka menafsirkannya dengan Bahasa Arab kepada pemeluk Islam, maka Rasulullah Saw.. bersabda: “Janganlah kamu membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakan mereka.”
- d) Ijtihad dan pemahaman mereka adalah orang-orang arab asli yang sangat memahami makna perkataan dan mengetahui kebahasaannya.⁹ Tafsir yang berasal dari para

⁹ Badrudin, *Ulumul Qur'an : Prinsip-prinsip Dalam Pengkajian Ilmu Tafsir dan Al-Qur'an*, (Serang : A-Empat, 2020), h.165.

sahabat ini dinilai mempunyai nilai tersendiri menurut jumhur ulama karena disandarkan pada Rasulullah terutama pada masalah asbabun nuzul.

Jadi Setelah Nabi Muhammad wafat selaku mufassir pertama dan tunggal pada zamannya. Kemudian para sahabat melakukan penafsiran, ada sepuluh orang sahabat yang terkenal menjadi mufassir, diantaranya : (1) Abu Bakar Ash Shiddiq (2) Umar bin Khattab (3) Utsman bin Affan (4) Ali bin Abi Thalib (5) Ibnu Mas'ud (6) Zaid bin Tsabit (7) Ubay bin Ka'ab (8) Abu Musa Al-Asy'ari (9) Abdullah bin Zubair (10) Abdullah bin Abbas.¹⁰

Kalangan Khulafa'ur Rasyidin Ali bin Abi Thalib lah yang dikenal paling banyak menafsirkan Al-Qur'an, karena ali telah memeluk islam sejak masa kanak-kanak. Beberapa ciri khas tafsir masa sahabat, antara lain :

- a. Penafsiran Al-Qur'an tidak secara keseluruhan Karena sahabat hanya menafsirkan sebagian dari ayat Al-Qur'an yang benar-benar mereka dalam dan kuasai. Namun, seiring dengan terjadi interaksi yang intensif antarsesama mereka, tafsir Al-Qur'an pun akhirnya berproses menjadi tafsir yang lebih lengkap dan sempurna.
- b. Perbedaan penafsiran Al-Qur'an diantara mereka relatif sedikit karena selain cara politis para sahabat masih tetap utuh dan padu, juga belum banyak masalah yang dihadapi.
- c. Penafsiran yang dilakukan umumnya lebih menekankan pendekatan pada al-ma'na al-ijmali (pengertian kosa kata secara global), tidak dengan penafsiran panjang lebar dan mendetail. Mereka beranggapan bahwa menafsirkan Al-Qur'an cukup secara umum sekedar membantu mereka untuk bisa memahami makna asli ayat Al-Qur'an.
- d. Memabatasi diri pada penjelasan makna-makna lughawi (etimologis) dengan gay ungkapan yang sederhana-singkat, dan tidak menggunakan metodologi penafsiran yang rumit seperti yang berkembang kemudian.
- e. Tidak melakukan istinbath atas hukum-hukum fikih dari ayat-ayat Al-Qur'an, apalagi jika istinbath hukum itu lebih mengedepankan semangat pembelaan kepada madzhab-madzhab fikih yang saat itu belum terjadi.
- f. Tafsir Al-Qur'an sama sekali belum dibukukan.
- g. Penafsiran Al-Qur'an umumnya dilakukan dengan menguraikan hadist, bahkan tafsir itu merupakan bagian (cabang) dari hadist.¹¹

Penafsiran dari sahabat itu kemudian dikembangkan oleh generasi tabi'in. Pada masa generasi tabi'in, tokoh-tokoh islam (termasuk para mufassir) tersebar luas diberbagai kota islam. Di setiap kota Islam terkemuka seperti Madinah, Makkah, dan Irak terdapat sejumlah mufassir ternama.

Beberapa nama mufassir yang bermukim di Makkah yang berguru kepada Abdullah bin Abbas, yaitu : Sa'id bin Jabr, Mujahid bin Jabr, Ikrimah Maula ibn Abbas, dan Atha' ibn Abi Rabah. Beberapa nama mufassir yang bermukim di Kuffah yang berguru kepada Ibn Mas'ud , yaitu : an-Nakha'i, Alqamah bin Qais, dan Asy-Sya'bi. Beberapa nama mufassir yang bermukim di Madinah yang berguru kepada Zaid bin Aslam al-Adwi al-Madani, yaitu : Abu al-'Aliyah Rafi' bin Mihram ar-Rayyani, ad-Dhahhak bin Mazahim, Athiyah bin Sa'id al-'Aufi, Qatadah bin Da'amah ad-Dawsi, al-Hasan Bashri, Ismail bin Abd Rahman as-sa'di al-Kabir, ar-Ra'bi bin Anas dan Abd Rahman bin Zaid . Sedangkan pada masa tabi'in memiliki

¹⁰ Ahmad Izzan, *Metodologi Tafsir*, (Bandung : Tafakur, 2014), h 18.

¹¹ *Metodologi Tafsir*, h 20.

lima sumber penafsiran : ayat-ayat Al-Qur'an, sunnah, pendapat sahabat, pendapat tabi'in, dan israiliyah.

Masa Tabi'in upaya penafsiran terus berkembang yang dikenal dengan tafsir bil riwayat. Dan pada masa ini ada 3 corak aliran tafsir : Makkah, Madinah dan Irak.

1. Aliran Makkah yang berkiblat pada Ibnu Abbas, diantara murid-muridnya yaitu Ibnu Jabr, Atha Ibn Abi Rab'ah.
2. Aliran Madinah yang berkiblat pada Ubay bin Ka'ab. Diantara murid-muridnya yaitu Anas bin Malik, Abdurrahman bin Zaid.
3. Aliran Irak yang berkiblat pada Ibnu Mas'ud. Diantara murid-muridnya yaitu Qatadah, Imam Hasan al-Bashri.

6. Karakteristik Penafsiran Pada Masa Tabi'in

- a. Banyak mengambil sumber dari kisah israiliyat. Hal ini karena banyak ahli kitab yang masuk Islam, dan pikiran mereka masih melekat ajaran kitab suci mereka, khususnya pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan hukum syariat, seperti awal penciptaan dan lain-lain.
- b. Mulai muncul banyaknya perbedaan dalam penafsiran, jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.
- c. Munculnya benih-benih perbedaan mazhab.

Sesudah generasi tabi'in, tafsir Al-Qur'an dikembangkan oleh generasi tabi'it tabi'in yaitu Ahmad Musthafa al-Maraghi disebut sebagai periode penghimpunan tafsir sahabat dan tabi'in.

Ada beberapa ciri utama tafsir yang dikembangkan pada masa tabi'in hingga tabi'it tabi'in, baik yang bersifat positif dan negatif. Nilai positifnya ialah mereka mewarisi cara dan corak penafsiran para sahabat, sedangkan negatifnya adalah :

- a. Tafsir Al-Qur'an telah banyak disusupi oleh kisah-kisah israiliyat dalam hal tertentu, baik dari kalangan Nashrani maupun Yahudi, pada masa itu, banyak tokoh Yahudi dan Nashrani memeluk agama Islam, sementara pada saat yang sama, mereka masih sulit untuk meninggalkan berbagai kisah yang diwarisi dari agama sebelumnya.
- b. Penafsiran Al-Qur'an yang mereka lakukan dengan sistem hafalan dan periwayatan sehingga mengalami kesulitan dalam pengontrolan.
- c. Tidak ada lagi utuh seperti yang pernah dilakukan sahabat dalam periwayatan informasi yang mereka peroleh dari Nabi Muhammad. Periode inilah oleh Syekh al-Maraghi disebut sebagai periode tafsir menghilangkan sanad.
- d. Penafsiran Al-Qur'an banyak diwarnai oleh perbedaan pendapat baik teologi maupun fikih, terutama bidang politik yang sedikit banyak (langsung tidak langsung) mempengaruhi perkembangan aliran ilmu keislaman, termasuk tafsir Al-Qur'an.

7. Masa Tadwin Atau Masa Pembukuan Tafsir

Generasi Tabi'it tabi'in adalah generasi ketiga yang meneruskan ilmu yang mereka pada Tabi'in. Mereka mengumpulkan semua pendapat dan penafsiran Al-Qur'an yang dikemukakan oleh para ulama terdahulu, kemudian mereka terangkan ke dalam kitab-kitab Tafsir. Seperti yang dikemukakan oleh Sufyan bin Uyainah, Rauh bin Ubadah al-Basri, Abd al-Razzaq bin Hammam, Adam bin Abu Iyas. Tafsir golongan ini tidak sampai kepada kita, yang kita terima hanyalah nukilan-nukilan yang dinisbatkan kepada mereka, seperti termuat dalam kitab-kitab tafsir bi al-Ma'tsur. Kemudian angkatan berikutnya muncul Ibnu Jarir Al-Thabari dengan kitabnya yang

masyhur, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Majjah, Al-Hakim, Ibnu Mardawaih, Ibnu Hibban dan lain-lain.¹²

Masa pembukuan dimulai pada akhir dinasti Bani Umayyah dan awal dinasti Abbasyiah. Pada masa ini tafsir belum dipisahkan secara khusus, tetapi hanya memuat tafsir surat demi surat dan ayat demi ayat dari awal Al-Qur'an sampai akhir.

Ilmu semakin berkembang pesat, pembukuannya mencapai kesempurnaan, cabang-cabangnya bermunculan, perbedaan pendapat terus meningkat, masalah-masalah "kalam" semakin berkobar, fanatisme madzhab menjadi serius dan ilmu-ilmu filsafat bercorak rasional bercampur baur dengan ilmu-ilmu naqli serta setiap golongan berupaya mendukung madzhabnya masing-masing. Ini semua menyebabkan tafsir ternoda polusi udara tidak sehat. Sehingga mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an berpegang teguh pada pemahaman pribadi dan mengarah ke berbagai kecenderungan.¹³

Pada masa ini dimulai pada akhir abad ke-19 sampai saat ini dan akan datang. Dalam periode ini Syekh Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridho asal Mesir. Berhasil menafsirkan Al-Qur'an dengan nama kitabnya yaitu Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim atau dikenal dengan sebutan Tafsir Al-Manar. Dari tafsir ini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan tafsir. Cikal bakal tafsir Al-Qur'an yang lahir pada abad 20 dan 21 banyak yang mendapat inspirasi dari tafsir al-Manar, diantaranya tafsir al-Maraghi, tafsir al-Qasimi, dan tafsir al-Jawahir karya Thantawi Jauhari.¹⁴

Pada masa itu juga upaya pembaruan islam dan gerakan penafsiran Al-Qur'an di Mesir dan Negara-negara muslim lainnya. Para ilmuwan muslim di Indonesia juga melakukan gerakan penerjemahan dan penafsiran Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia. Diantaranya yang tergolong ke dalam tafsir yang berkualitas dan monumental adalah Al-Qur'an dan *tafsirnya* yang diterbitkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia dan tafsir al-Azhar karya Prof. Dr. Buya Hamka (1908-1981).¹⁵

Satu hal yang penting dicatat adalah bahwa gerakan penafsiran Al-Qur'an sebelum masa kontemporer, hamper semua kitab-kitab tafsir ditulis oleh orang-orang muslim berkebangsaan Arab dan berbahasa Arab. Kemudian semakin berkembangnya keilmuan zaman sekarang, geliat para pelajar Indonesia pun harus ikut andil dalam kegiatan menafsirkan Al-Qur'an dengan berbahasa Indonesia.¹⁶

Corak penafsiran yang relatif digunakan para mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an :

- a) Tafsir Bercorak Sufi, ialah tafsir dengan kecenderungan mentakwilkan Al-Qur'an selain dari apa yang tersirat, dengan berdasarkan isyarat-isyarat yang Nampak pada ahli ibadah. Seperti Tafsir Al-Qur'an al-Karim, karya Sahl al-Tustari.
- b) Tafsir Bercorak Fiqih, ialah kecenderungan tafsir dengan pengaruh metode ilmu fiqih. Karena tafsir semacam ini akan melihat Al-Qur'an sebagai kitab suci yang berisi ketentuan perundang-undangan atau sebagai kitab hukum.
- c) Tafsir Bercorak Lughowi, ialah sebuah tafsir yang cenderung kebidang bahasa. Penafsirannya meliputi segi I'rab, harakat, bacaan, pembentukan kata, susunan kalimat, dan kesastraannya.

¹² Ali Hasan, dkk, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1992), h.162

¹³ Manna Khalil Al-Qathan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Bogor : Pustaka Litera Antarnusa, 2009), h. 476

¹⁴ M. Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al Qur'an/Tafsir*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 103-104

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.330

¹⁶Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an*. (Bandung: Pustaka Setia. 2012) h. 21

- d) Tafsir Bercorak Sosial Masyarakat, ialah tafsir yang memiliki kecenderungan kepada persoalan sosial kemasyarakatan untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan kebudayaan masyarakat yang sedang berlangsung.
- e) Tafsir Bercorak Filsafat, ialah tafsir yang cenderung menggunakan teori-teori filsafat.
- f) Tafsir Bercorak Ilmu, ialah kecenderungan menafsirkan Al-Qur'an dengan memfokuskan pada kajian bidang ilmu pengetahuan, yakni untuk menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu dan Al-Qur'an.
- g) Tafsir Bercorak Teologi (kalam), ialah tafsir dengan kecenderungan pemikiran kalam, atau tafsir yang memiliki warna pemikiran kalam.¹⁷

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian kualitatif jenis kepustakaan (library research). Data yang dikumpulkan berasal dari sumber dokumentatif untuk dianalisis secara deskriptif-interpretatif melalui metode analisis isi (content analysis). Adapun tulisan didalamnya membahas tentang perkembangan sejarah penafsiran Al-Qur'an

Dokumentasi penelitian berasal dari berbagai sumber dokumen yang sangat beragam, baik primer maupun sekunder, Dengan melihat metode atau prosedur yang digunakan, maka penelitian ini menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong dijelaskan bahwa penelitian kualitatif berarti prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh)

Penelitian ini lebih banyak menggali data melalui studi kepustakaan terhadap buku/literatur dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini. Data kemudian ditelaah dan dianalisis, kemudian disajikan untuk mendeskripsikan pertanyaan penelitian ini, terutama menjelaskan atau mendeskripsikan tentang perkembangan sejarah penafsiran Al-Qur'an

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagian kita belum mengetahui tentang perkembangan sejarah penafsiran Al-Qur'an, sehingga akan timbul pertanyaan dibenak untuk mengetahui mengenai bagaimana perkembangan sejarah penafsiran Al-Qur'an, pada tulisan ini penulis akan mengulas tentang sejarah penafsiran Al-Qur'an. Jadi setelah menelusuri sejarah penafsiran Al-Qur'an, Muhammad az-Zahabi membagi sejarah tafsir kedalam tiga fase/periode. Pertama, adalah fase perkembangan tafsir pada masa Nabi dan para sahabat. Kedua, yaitu fase perkembangan tafsir pada masa tabi'in. Ketiga, fase perkembangan tafsir pada masa Tadwin dan pembukuan (kodifikasi), yang dimulai dari zaman 'Abbasiyah sampai zaman kontemporer (masa hidup az-Zahabi sampai masa sekarang).

1. Tafsir Pada Masa Rasulullah dan Sahabat

Pada saat Al-Quran diturunkan, Rasul Saw yang berfungsi sebagai mubayyin (pemberi penjelasan)¹⁸, menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya tentang arti dan

¹⁷ Muhammad Sauqi, *Ulumul Qur'an*, (Banyumas : CV Pena Persada,2021), h.109.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : Al-Mizan, 1992), hal. 71.

kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami atau samar artinya.¹⁹ Keadaan ini berlangsung sampai dengan wafatnya Rasul Saw., walaupun harus diakui bahwa penjelasan tersebut tidak semua kita ketahui akibat tidak sampainya riwayat-riwayat tentangnya atau karena memang Rasul Saw. sendiri tidak menjelaskan semua kandungan Al-Quran. Bila pada masa Rasulullah Saw para sahabat menanyakan persoalan-persoalan yang tidak jelas kepada beliau, maka setelah wafatnya, mereka terpaksa melakukan ijtihad, khususnya mereka yang mempunyai kemampuan semacam 'Ali bin Abi Thalib, Ibnu 'Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Mas'ud.

Semenjak Rasulullah wafat, para sahabat tampil ke muka untuk mengelaborasi ayat-ayat Al-Quran. Kalau pada masa Rasulullah para sahabat bisa langsung bertanya padanya tentang kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, maka setelah wafatnya, mereka melakukan ijtihad sendiri dalam menafsirkan Al-Quran, dan tetap berpegang pada Al-Quran dan sunnah Nabi²⁰

Pada periode kedua ini, hadits-hadits telah beredar sedemikian pesatnya, dan bermunculanlah hadis-hadis palsu dan lemah di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu perubahan sosial semakin menonjol, dan timbullah beberapa persoalan yang belum pernah terjadi atau dipersoalkan pada masa Nabi Muhammad Saw para sahabat, dan tabi'in.²¹ Dalam menafsirkan Al-Quran para sahabat berpegang pada; **pertama:** Al-Quran itu sendiri. Dimana ayat Al-Quran yang masih bersifat global terdapat penjelasannya pada ayat lain, begitu pula ayat-ayat yang masih bersifat mutlak atau umum, pada ayat lain yang mengkhususkannya. **Kedua:** Dikembalikan kepada hadits Nabi. Hal ini dilakukan karena beliau merupakan penafsir pertama bagi Al-Quran, dan diantara kandungan Al-Quran terdapat ayat-ayat yang tidak dapat diketahui ta'wilnya kecuali penjelasan Rasulullah, misalnya rincian tentang perintah dan larangan-Nya serta ketentuan mengenai hukum-hukum yang difardukan-Nya. **Ketiga:** Melalui pemahaman dan ijtihad. Apabila para sahabat tidak mendapatkan tafsiran dalam Al-Quran dan tidak pula mendapatkan sesuatu pun yang berhubungan dengan hal itu dari Rasulullah, mereka melakukan ijtihad dengan mengerahkan segenap kemampuan nalar. Hal ini mengingat mereka adalah orang-orang Arab asli yang sangat menguasai bahasa Arab, memahaminya dengan baik dan mengetahui aspek-aspek ke-*balaghah*-an yang ada di dalamnya²²

2. Tafsir Pada Masa Tabi'in

Setelah mendapatkan tuntunan dan ajaran tafsir dari Nabi Muhammad, para sahabat kemudian merasa terpanggil untuk ambil bagian dalam menafsirkan al-Qur'an,²³ penafsiran sahabat terhadap al-Qur'an senantiasa mengacu pada inti dan kandungan al-Qur'an, mengarah kepada penjelasan makna yang dikehendaki dan hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat serta menggambarkan makna yang sangat tinggi.²⁴

¹⁹ Fatihuddin, *Sejarah Ringkas Al-Qur'an Kandungan dan Keutamaannya*, (Yogyakarta: Kiswaton Publishing, 2015), hal. 18

²⁰ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung : Mizan, 1994,) hal. 71

²¹ Saiful Amin Ghofur, *Profil Mufassir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hal. 12

²² Mannaa Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, terjemahan Drs. Mudzakkir AS, cet. 6, Litera Antar Nusa, Jakarta, 2001, hal. 470-472.

²³ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an*, (Bandung : Al-Mizan, 1992) h. 54

²⁴ Ali Hasan Al-Aridl, *Sejarah an Metodologi Tafsir*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), hal. 11

Namun mereka tidak menambahnya sebelum mengamalkan ilmu dan amal yang terkandung di dalamnya.²⁵

Ada beberapa tempat yang oleh tabi'in dijadikan sebagai pusat perkembangan ilmu tafsir. Para tokoh tabi'in mendapatkan qaul-qaul sahabat di tiga tempat yaitu Makkah, Madinah dan di Iraq. Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Orang-orang yang paling mengertitentang tafsir adalah orang-orang Makkah, karena mereka adalah murid-murid Ibnu Abbas r.a. seperti Mujahid, „Atho" ibn Abi Riyah, „Ikrimah, Jubair, Thawus, dan lain-lain. Begitu juga di Kufah ada murid-murid Ibnu Mas'ud. Sedangkan ulama Madinah di bidang tafsir seperti Zaid Ibnu Aslam²⁶

Para tabi'in juga memberikan perhatian yang sangat besar kepada menafsirkan al-Qu'an.²⁷ Mereka juga menerima berita-berita dari orang-orang Yahudi dan Nashrani yang masuk Islam, kemudian mereka memasukkannya kedalam tafsir. Menurut keterangan yang ditulis Hamka, para mufassir saat itu sangat baik sangka kepada pembawa berita. Mereka menganggap orang yang telah masuk Islam tidak mau berdusta. Oleh sebab itu, para mufassirs saat itu tidak mengoreksi lagi khabar-khabar yang mereka terima.

3. Tafsir pada Masa Tadwin

Masa tadwin ini dimulai dari awal zaman Abbasiyah. Para ulama saat itu mengumpulkan hadis-hadis yang mereka peroleh dari para sahabat dan tabi'in. Mereka menyusun tafsir dengan menyebutkan sepotong ayat, kemudian menyebutkan riwayat dari para sahabat dan tabi'in. Namun demikian, ayat-ayat Al-Quran yang ditafsiri ini masih belum tersusun sesuai dengan susunan mushaf. Untuk memisahkan hadis-hadis tafsir dari hadis yang lain, para ulama mengumpulkan hadis-hadis yang marfu' dan hadis-hadis mauquf tentang tafsir. Mereka mengumpulkan hadis-hadis dengan mengambilnya dari berbagai kota. Di antara ulama yang mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai daerah ini adalah: Sufyan Ibnu „Uyainah, Waki" Ibnu Jarrah, Syu"bah Ibnu Hajjaj, Ishaq Ibnu Rahawaih.

Pada akhir abad kedua barulah hadis-hadis tafsir dipisahkan dari hadis-hadis lainnya dan disusun tafsir berdasarkan urutan mushaf. Menurut penelitian Ibnu Nadim, orang yang pertama kali menafsirkan ayat-ayat Al-Quran menurut tertib mushaf adalah al-Farra". Ia melakukannya atas permintaan „Umar Ibnu Bakir. Ia mendiktekan tafsirnya kepada murid- muridnya di masjid setiap hari Jum"at.

Pada masa Abbasiyah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan berkembang pula ilmu tafsir. Para ulama" nahwu seperti Sibawaihi dan al-Kisa'iy mengi"rabkan Al-Quran. Para ahli nahwu dan bahasa menyusun kitab yang dinamakan dengan Ma"ani Al-Quran.

²⁵ Syekh Muhammad Saleh al- Utsaimin, *Muqaddimat Tafsir Ibn Taimiyyah*, (Kairo: Dar Ibn Hazm, 2009), hal. 54

²⁶ Muhammad Chirzin. *Al-Quran dan Ulumul Quran*. (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Primayasa, 1998,) hal. 310

²⁷ M.Hasbi Ash-Shidieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), hal. 207

E. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian uraian sebelumnya tentang perkembangan sejarah penafsiran Al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa penafsiran al-Qur'an sudah ada sejak zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, hingga sekarang terdapat ikatan-jalinan kesinambungan (mata rantai) yang tidak pernah putus sekalipun dalam rentang daerah yang sangat berjauhan. Jadi, di berbagai Negara Islam atau Negara yang berpenduduk muslim, termasuk Indonesia, kegiatan penafsiran Al-Qur'an merupakan pembuka bagi pemahaman umat. Maka dari itu, khususnya para ulama sebagai pewaris para nabi agar melakukan aksi yang sama untuk memberi pencerahan kepada umat.

الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para Nabi (HR. at-Turmudzi)

Daftar Pustaka

- Abdul Hayy al-Farmawy. *Metode Tafsir Maudhui*, Terj. Rosihan Anwar, M.Ag., Cet. Pustaka Setia, Bandung. 2002
- Al- Utsaimin, Syekh Muhammad Saleh. *Muqaddimat Tafsir Ibn Taimiyyah*. Kairo: Dar Ibn Hazm. 2009.
- Al-Aridl, Ali Hasan. *Sejarah an Metodologi Tafsir*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1992
- Al-Atsqalânî, Ahmad Ibn Ali ibn Hajar. *Fath Al-Bâri bi Syarh Shahîh Al-Bukhâri*, Hadis no. 2786 Vol. IV (Berut: Dâr al-Fikr. 2000
- Al-Banna, Jamal. *Al-Jihâd*. Kairo: Dâr Al-Fikr Al-Islâmi. 2000.
- Al-Qattan, Mannaa Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* , terjemahan Drs. Mudzakkir AS, cet. 6, Litera Antar Nusa, Jakarta. 2001.
- Al-Qurtubi, Muhammad Ibn Ahmad. *al-Ansari Al-Jâmi Li Ahkâm Al-Qur'an*, Vol VII. Baerut: Dâr Al-Fikr. 1995
- Al-Zamakhshari, Mahmud Ibn Umar. *Tafsir Al-Kashshaf*, Vol III. Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 1995
- Ash-Shidieqy, M.Hasbi. *Sejarah dn Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang. 1954
- Badrudin. "*Ulumul Qur'an Prinsip-prinsip Dalam Pengkajian Ilmu Tafsir dan Al-Qur'an*". Serang : A-Empat, 2020.
- Baidan, Nashiruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Quran*, cet. II, Pustaka Pelajar. 2000.
- Baidan, Nashruddin. "*Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*". Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003.
- Chirzin, Muhammad. *Al-Quran dan Ulumul Quran*. Yogyakarta : PT Dana Bhakti Primayasa. 2008.
- Dahlan, Abdur Rahman. "*Kaidah-Kaidah Tafsir*". Jakarta : Amzah, 2010.
- Drajat Amroeni. "*Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-ilmu Al-Qur'an*". Jakarta : Kencana, 2017.
- Fatihuddin. *Sejarah Ringkas Al-Qur'an Kandungan dan Keutamaannya*. Yogyakarta: Kiswatun Publishing. 2011
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Mufassir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008.
- Hasan, Ali, dkk "*Pengantar Ilmu Tafsir*", Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1992.

- Huwaiddi, Fahmi. *Al-Qur‘an wa Al-Sultan: Humum Islamiyah Mu‘asirah*. Kairo: Dar alShuruq. 1998
- Ibn Manzur Muhammad ibn Makram. *Lisân al-Arab*, Vol. III. Baerut: Dâr Al-Fikr. 1994
- Izzan, Ahmad. “*Metodologi Tafsir*”. Bandung : Tafakur, 2014.
- Junaidi, Ahkmad Arif. *Pembaharuan Metodologi Tafsir al-Qur'an, Studi Atas Pemikiran Tafsir Kontekstual Fazlur Rahman*, Cet. I, Gunung Jati, Semarang. 2000.
- Kadar, M. Yusuf. *Studi Alqur'an*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Muhsin, Hadana Saufan Erha. “*Studi Ulumul Qur'an*”. Banda Aceh : PT. Bambu Kuning Utama, 2020.
- Qathan, Manna, Khalil, “*Studi-Studi Ilmu Al-Qur'an*”. Bogor : Pustaka Litera Antarnusa, 2009.
- Sauqi, Muhammad, “*Ulumul Qur'an*”. Banyumas : CV Pena Persada, 2021.
- Shadr, Muhammad Baqir. *Al-Tafsir al-Maudlu'i wa al-tafsir al-Takziyy fi Al-Quran al Karim*, Dar al-Taaruf li al-Mathbu‘ah, Beirut, tt,
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung : Al-Mizan. 2002.
- Suma, Amin, Muhammad “*Ulumul Qur'an*”. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syihab, M. Quraisy. *Tafsir dengan Metode Maudhu'i, di dalam beberapa aspek ilmiah tentang Al-Quran*, 2009
- Tolchah, Mochammad. “*Aneka Pengkajian Studi Al-Qur'an*”. Yogyakarta : LKiS Printing. 2009